

“ARBA’IN” SO‘ZINING LUG‘AVIY MA’NOSI VA “ARBA’IN” ASARINING YARATILISH TARIXI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875371>

Akram MAXMUDOV,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk shoir va mutafakkir davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning “Arba’in” (Chihil hadis) nomli asaridagi “Arba’in” so‘zining lug‘aviy va istilohiy ma’nolari, asarning qachon yaratilgani va undan oldingi birinchi yozilgan Arba’inlar va buning sababi bayon qilindi.

Аннотация: В данной статье описываются лексические и терминологические значения слова «Арбаин» в произведении «Арбаин» (Чихиль хадис) великого поэта и государственного деятеля Низамиддина Мир Алишера Навои, время создания произведения, первые написанные до него арбаины и причина этого.

Annotation: This article describes the lexical and terminological meanings of the word “Arba’in” in the work “Arba’in” (Chihil Hadith) by the great poet and statesman Nizamiddin Mir Alisher Navoi, when the work was created, the first written Arba'ins before it, and the reason for this.

Tayanch so‘zlar: *arba’in, lug‘aviy ma’no, istilohiy ma’no, qirqta, sanad, Abdurahmon Jomiy, sog‘lom ko‘plik, murabba, ma’naviy xususiyatlar, matn, turkiy, betakror so‘z, forsiy, arabiy, shohbayt.*

Ключевые слова: *арбаин, лексическое значение, терминологическое значение, сорок, иснад, Абдурахмон Джамии, здоровое множественное число, мурабба, духовные характеристики, текст, тюркский, уникальное слово, персидский, арабский, шахбайт.*

Keywords: *arba’in, lexical meaning, terminological meaning, forty, sanad, Abdurahmon Jami, healthy plural, murabba, spiritual characteristics, text, turkic, unique word, persian, arabic, shahbayt.*

“Arba’in” so‘zining lug‘aviy ma’nosi “qirq” so‘zini anglatadi. I.D.Yagelloning «Полный персидско-арабско-русский словарь»¹ kitobida arba’in so‘zining lug‘aviy ma’nosi quyidagicha berilgan: اربعين، اربعون – сорок (qirq)”.

X.K.Baranovning «Арабско-русский словарь» kitobida «اربعين، اربعون – сорок, сороковой» (qirq, qirqinchi) deb berilgan².

أربعون “Arba’in” so‘zi arab tilida qirq, ya’ni o‘ttiz to‘qqiz va qirq bir raqami orasidagi sonni ifodalaydi: عندی أربعون كتاباً menda qirta kitob bor. Alloh taolo Baqara surasi 51-oyatida shunday dedi:

وإذ واعدنا موسى أربعين ليلةً – (Va Muso bilan qirq kechaga va dalashganimizni, eslang!) Baqara surasi 51-oyat³.

Xalq orasida “falonchanning qirqi, (vafotining) qirqinchi kuni” degan marosim ham mavjud. “Arba’in” so‘zi arab tilidagi أربع “arba’un” – muzakkar (o‘g‘il) yoki أربعة “arba’atu” – muannas (qiz) to‘rt sonining o‘ntasiga barobar bo‘lgan sonidir. Arba’in so‘zi arab grammatikasida xuddi sog‘lom ko‘plikning hukmida bo‘lib, bosh kelishikda “vov” harfi bilan va tushum hamda

¹ Ягелло И.Д. Полный персидско-арабско-русский словарь. – Т.: 1910. – С. 46.

² Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М., 1985. – С. 284.

³ Шах Абдулазиз Мансур Куръони Карим маъноларининг таржима ва тафсиридан фойдаландик. Қайта ишланган нашр. – Toshkent: Sano standart, 2021.

qaratqich kelishiklarda esa “ya” bilan shakllanadi. Shu bilan birga muzakkar muannaslikda ham qo‘llaniladi:

أربعون طالباً و أربعون طالبةً “*arbauna toliban va arbauna tolibatan*” – Qirqta o‘g‘il va qirta qiz talaba.

قرأت أربعين كتاباً “*qoro’tu arbaina kitaban*” – Qirqta kitob o‘qidim.

“Arba’in” so‘zining birligi أربع va أربعة “arbaun va arbaa’tun” to‘rt sonini ifoda qiladi. Arab tili grammatikasida esa muzakkar va muannas va ko‘plikda farq qiladi:

في السنة أربعة فصول – Bir yilda to‘rt fasl bor.

عنده أربع سنوات – Uning yoshi to‘rtta.

زوات الأربع To‘rt oyoqli hayvonlar.

أم أربعين (qirq yoshli ayollarga aytiladi) va zaxarli yerda sudralib yuradigan hayvonlar.

O‘zbek qizlariga qo‘yiladigan Robiya رابعة “Robia’(h)” ismi ham arab tilidagi أربع so‘zidan olinib to‘rtinchi degan ma’noni anglatadi, “murabba” so‘zi (to‘rt misrali she’rlarga aytiladi), va tomonlari teng to‘g‘ri to‘rtburchak kvadrat o‘lchovga qo‘llaniladi. *Tagi sho‘r saroyning sathi yigirma murabba metr keladi. Ayniy. Doxunda.*⁴

Hadislarga bag‘ishlangan kitoblarda ichida “Arba’in” “اربعين” yoki “Chihil hadis” – “چهل حديث” hadislarning bir qismi, bo‘lagi sanaluvchi asarlar qatorida alohida o‘rin tutadi. Shunday qilib, hadislar qator asarlar, jumladan, arba’inlar yaratilishiga turtki bo‘lgan va muayyan diniy-adabiy yo‘nalish sifatida arab adabiyotida vujudga kelib, ajam xalqlari adabiyotiga katta ta’sir o‘tkazgan.

Arba’in so‘zining istilohiy ma’nosi hadisga tegishli to‘plamlardan iborat bo‘lib, unda kitobning mualliflari qirqta hadis, qirqta bob yoki qirqta mavzularni jamlab keltiradilar.

“Arba’in” – “اربعين” yoki “Chihil hadis” – “چهل حديث” – Alisher Navoiyning 40 hadisni o‘z ichiga olgan hadislarning she’riy tarjimasidan iborat turli axloqiy mavzularga bag‘ishlangan diniy-irfoniy asari⁵. Arba’in Alisher Navoiyning diniy-ma’rifiy asarlari ichida alohida o‘rin tutadi⁶.

Abdurahmon Jomiy 1481-mil (886-h.y.vaf. etgan) yilda 40 sahih hadisni tanlab olib, o‘quvchiga qirq marta chillaga o‘tirgan solihlarning zavqu holiga bag‘ishlangan asar yaratgan. Navoiy bunday foydali asardan turkiyabon xalqlar ham bahramand bo‘lishini istab, ustoz Jomiyning duosini olgach, bu ishga kirishgan va qisqa muddat 2-3 kun ichida bu asarning she’riy tarjimasini nihoyaga yetkazgan⁷.

Binobarin, mazkur ensiklopediyada arba’in tushunchasi mustaqil adabiy janr, sharq mamlakatlari xalqlari adabiyotidagi diniy-adabiy an’ana sifatida emas, balki Alisher Navoiy ijodining mahsuli bo‘lgan “Arba’in” asari sifatida talqin qilingan.

“Arba’in”ning mazkur ta’rifidan quyidagi mazmunlarni anglash mumkin:

1. Arba’in asarlarning barchasi hadisga tegishli asarlar ekanligi.
2. Arba’in asarlari gohida hadislarning sanadlari bilan keltirilgan bo‘lsa, ba’zida sanadlarsiz keltiriladi.
3. Arba’in asarini boshqa asarlardan ajralib turishining asosiy sababi, uning adadi va uning qirqta ekanligidir.
4. Arba’in asaridagi qirq sondan iborat mavzular hadis yoki bobdan iborat bo‘ladi.
5. Arba’in asarlari mualliflarining yo‘nalishlari hamda hadislarni jamlash uslublarining xilma-xilligi.
6. Arba’in asarlarini sanad va matn jihatidan hadis ilmiga xos ko‘p foydalarni qamraydi.

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Икки томли. I-том. Муҳаррир. З.М.Маъруфов. – Москва: Рус тили, 1981. – Б. 481.

⁵ Алишер Навоийнинг диний ва тасаввуфий асарлари // <https://adabiy.uz/uzbek/63-alisher-navoiy/740-asar.html>.

⁶ <https://adabiy.uz/uzbek/mumoz/navoiy/1058-maqola.html>.

⁷ Ислам энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991. – С. 66.

“Arba’in” – hadis to‘plami turlaridan biri bo‘lib, uning kelib chiqishining o‘z ijtimoiy-tarixiy sabablari, shart-sharoitlari mavjud.

Olimning fikriga ko‘ra, “Arba’in hadis”, “Chihil hadis”, “Qirq hadis” nomi bilan mashhur bo‘lgan hamda diniy arkonlar mazmunini tushuntirishga bag‘ishlangan asarlar ko‘pchilik sharq xalqlari shoirlari ijodidan o‘rin olgan.

Mana shunday vazifani bajargan, ya’ni adabiy tarzda shunday solih baholanuvchi amalni bajarib, musulmon ummatiga hadislar mazmunini anglatgan inson mavqe’i e’zozlanib, uning faoliyatiga alohida e’tibor va hurmat bilan qaralgan, uning martabasi ko‘tarilgan va ulug‘langan. Ba’zi ulamolar arba’in ijod qilish bilan shug‘ullana boshlagan, chunki arba’in ijod qilish din talablarida juda yuqori baholana boshlangan. Biroq arba’in ijod qilishga har qanday ijodkor qo‘l urmagan. Chunki arba’inda Qur’on va hadislar mazmuni talqini, ular ifodasi bo‘lganligi uchun, agar xato ketsa, din ulamolarining qat’iy e’tirozini uyg‘otish mumkin bo‘lgan.

“Arba’in” so‘zining lug‘aviy ma’nosi “qirq” ma’nosini anglatishining o‘ziga xos sabablari mavjud. Islom dinida “qirq” soni muqaddas kuchga ega deb qaraladi.

“Arba’in” asarining yaratilish tarixi.

“Arba’in” asarlarining yozilishiga bir necha muhim omillar sabab bo‘lgan. Ular:

1. “Kim ummatimga din ishlari borasida qirqta hadisni muhofaza qilib bersa, Alloh uni qiyomat kuni faqih qilib tiriltiradi hamda qiyomat kuni men unga shafaoatchi va guvoh bo‘laman”. Bu hadis barcha muhaddislar oldida zaif hadis bo‘lsada, Ibn Hajar aytganidek فضائل الأعمال – “fazoilul a’mol” – yaxshi amallarga targ‘ib qilish sababli amal qilish mumkin, shu bilan birga bu hadisning kelish yo‘llari ko‘pligi sababli hasan hadis darajasiga yetganligini aytiladi.

2. Muhammad sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini insonlarga yetkazishga bo‘lgan buyruqning borligi va uning fazli.

3. Qirq sonida ma’naviy xususiyatlarning mavjudligi. Bunga qirq soni shariatning bir qancha hukmlarida kelgani asos bo‘ladi.

4. Qirq sonining ko‘p ham oz ham bo‘lmasdan o‘rtacha son bo‘lganligi.

Muhaddislarining Arba’inlarni yaratishdagi yo‘nalishlarini xilma-xilligini o‘rganish asnosida ularning bir qancha e’tiborlarga taqsimlanishini topasiz.

1. Hadisning matnlari asosida yozilgan “Arba’in”lar:

Bunda muallif hadislarning sanadlariga qaramasdan, ko‘proq hadisning mazmuniga e’tibor qaratadi.

Bu boradagi Arba’in asarlar ham ikki qism, ya’ni umumiy ko‘rinishda yozilgan va xos ko‘rinishda yozilgan arba’in asarlar. 1. Umumiy ko‘rinishda yozilgan Arba’inlar muayyan mavzuga xoslanmasdan turli tuman matnlarni jamlaydi. Bunga Abdulloh ibn Muborakning (181-h.y.vaf. etgan) “Arba’in” asari misol bo‘ladi. 2. Xos ko‘rinishda ta’lif qilingan Arba’in asarlar esa ikki turga taqsimlanadi: 1. Muayyan bobga xos Arba’in asarlar: Abu Ismoil Haraviyning (481 h.y.vaf. etgan) “الأربعين في دلائل التوحيد” – “Tavhid dalillarida qirq hadis” asari. 2. Hadis matnida xos sifat e’tibor qilingan qirq hadis asarlari. Bu shakldagi asarlar muayyan mavzuga xos bo‘lmaydi. Lekin uning muallifi hadisning matni maxsus sifatga ega bo‘lishini shart qiladi. Ibn Asokirning (571-h.y.vaf. etgan) “الأربعين الطوال” – “Al-Arba’ina-at-Tivol” kitobi.

1. Hadislarning sanadiga doir Arba’in asarlari:

Bunday Arba’in mualliflari asardagi hadislarning matlari va sifatlariga qaramasdan ularning sanadlarini holatlariga e’tibor qiladi. Bunda mualliflardan asardagi hadislarning sanadi sahih bo‘lgan va ta’na dashnomlardan salomat bo‘lgan hadislarni to‘plagan bo‘lsa, boshqa mualliflar faqat sanadi oliy hadislarni jamlaganlar. Doruqutniy (385-h.y.vaf. etgan) “Qirq hadis Barid ibn Abdillah ibn Abi Burda otasi Abu Muso Ash’ariydan”.

2. Hadislarning sanadi va matniga asoslangan Arba’in asarlar:

Bu qismdagi asar mualliflari unda hadislarning holatlari hamda matn va sifatlariga e’tibor qaratadilar. Abu Bakr Muqarrib Kurxiyning (563-h.y.vaf. etgan) “Qirq ma’no va fazilatda qirqta shayxdan qirqta hadis”.

Boblarga ajratish jihatdan Arba'inlarning uslublari:

1. Boblarga ajratilgan Arba'inlar: Muhammad ibn Aslam Tusiyning (424-h.y.vaf. etgan) "Arba'in" asari.

2. Boblarga ajratilmagan Arba'in asarlar: Nasriddin ibn Ibrohim Maqdisiyning (490-h.y.vaf. etgan) "Arba'in" asari.

Hadislarning adadi jihatdan Arba'inlarning ta'lif yo'nalishlari:

1. Qirqta hadisni o'z ichiga olgan Arba'in asarlar: Abu Mansur ibn Asokir (620-h.y.vaf. etgan) "Mo'minlar onalari sifatlarida qirq hadis".

2. Qirqta bobni qamragan qirq hadis: Abu Nu'aym Asbahoniy (430-h.y.vaf. etgan) "Mutahaqqiq sufiylar mazhabi ustida qirq hadis". Bu asar tasavvuf egalarning axloqlari va sifatlarini jamlagan qirqta fasl bo'lib unda oltmishta hadis keltirilgan.

Hadislarning sanadlarini zikr qilish va zikr qilmaslik e'tiboridan ta'lif qilingan Arba'in asarlari:

1. Hadislarning sanadlari zikr qilingan Arba'in asarlar: Hasan ibn Sufyonning (303-h.y.vaf. etgan) "Arba'in" asari.

2. Sanadlari keltirilmagan Arba'in asarlari: Munziriyning (656-h.y.vaf. etgan) "Yaxshi amallarni qilish haqida qirq hadis".

Mazkur qism va bo'limlarda keltirilgan "Arba'in"larni va ularning mualliflarini namuna tariqada keltirib o'tdik. Zero, ulardan tashqari turli-tuman nihoyatda ko'p Arba'inlar tasnif qilingan.

Alisher Navoiyning "Arba'in"ini o'rganar ekanmiz, unda asosan Islom axloqiga doir hadislar jamlanganini ko'ramiz. Muallif unda ustoz Abdurahmon Jomiy "Arbain"ida keltirilgan hadislarning ayrimlarini olib, ayrimlari o'rniga boshqa hadislarni tanlagan va avval har bir hadisning arabcha matnini keltirib, ketidan uning mazmunini she'riy to'rtlik shaklida ifoda etgan. Bunda hadislar so'zma-so'z tarjima qilinmay, ularning umumiy mazmuni aks ettirilgan. Zero, hadislarni nazmda so'zma-so'z tarjima qilishning umuman imkoni yo'q. Shu bois, muallif avval hadisning matnini berib, ketidan uning umumiy mazmunini badiiy uslubda bayon qilgan. Navoiy "Arbain"ini yaratilishiga bir necha omillar sabab bo'lganini keltirish mumkin. Masalan:

– Ushbu uslubda asar yaratish islom olamida yaxshi bir an'anaga aylangan. Bunga Muhammad sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadislari asos va turtki bo'lgan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمي أربعين حديثاً في أمر دينها بعثه الله فقيهاً و وكنتم له يوم القيامة شافعاً و شهيداً

"Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Kim ummatimga din ishlari borasida qirqta hadisni muhofaza qilib bersa, Alloh uni qiyomat kuni faqih qilib tiriltiradi hamda qiyomat kuni men unga shafatchi va guvoh bo'laman".

– Albatta, Allohga itoat qilish Qur'onga itoat qilish bilan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga itoat qilish, hayotlik damlarida shaxslariga itoat qilish bilan bo'lsa, U zot vafotlaridan keyin esa, sunnatlariga, hadislarga amal qilish bilan bo'lib kelmoqda.

– Abdurahmon Jomiy "Arbain" asarini 1481-yili arabchadan forschaga tarjima qiladi va ko'zdan kechirib chiqish uchun Navoiyga taqdim etadi. Ustoz va shogird o'rtasidagi bu ajoyib an'anaga atrofdagilar qoyil qolar edi, zotan Navoiyning ham yangi asarlarining birinchi o'quvchisi Jomiy bo'lar edi. Alisher Navoiy "Arbain" asarini nazardan o'tkazar ekan, uni turkiyga tarjima qilish niyati paydo bo'ladi: "Hamul "Arbain"ga turkiycha til bila tarjima orzusi ko'ngulga tushti". Alisher Navoiy buning uchun ustoz Jomiydan izn so'raydi, natijada "Arbain"ning turkiy tildagi tarjimasi vujudga keladi va avlodlarga arzigulik tuhfa tortiq etiladi. Alisher Navoiy qalamiga mansub "Arbain" ham Jomiyning "Arbain" asari kabi o'sha 1481-yilning o'zida yozib tugatilgan.

– Asar yozilishiga ayrim ulamolarning "Yetarli bilimga ega kishilar hadislarning ma'nolarini naql qilishlari mumkin" degan fikrlariga asoslangan ishdir.

–Navoiy ijodiga nazar tashlasak u faqatgina o'zbek tili imkoniyatlari bilan chegaralanib qolmagan, balki boshqa tillardan ham unumli foydalangan. O'tkir Hoshimov bu borada quyidagilarni qayd etadi:

“Olimlar hisoblab chiqishgan. Pushkin o'z asarlarida 21197 ta betakror so'z ishlatgan, Shekspir salkam 20 mingta, Servantes mingtaga yaqin. Alisher Navoiy esa 1 million 660 mingta betakror so'z ishlatgan. Boisi, buyuk bobomiz faqat turkiy emas, forsiy, arabiy, urdu, xitoy, mo'g'ul va boshqa tillardagi so'zlardan ham mahorat bilan foydalangan”.

–Musulmon sharqi mumtoz adabiyotida Arbain yozish an'anasi Navoiygacha ham bo'lgan. Arbain arabcha “arba'u” ya'ni, “qirq” so'zidan olingan bo'lib, qirqta mashhur, sahih hadis mazmunini she'riy vaznda, aniqrog'i, bir ruboiyda ifodalash san'atini anglatgan. Bunday asarlar oddiy xalq vakillari hadislar mazmunini oson tushunishi va xotirasida uzoq saqlab qolishi uchun xizmat qilgan. Navoiy zamonida ham butun ulus, xususan, oddiy xalq ommasi arab tilini bilmagan va bu tilda yozilgan manbalarni tushunmagan.

–“Navoiyning “Arbain” asari Abdurahmon Jomiyning shu nomdagi ta'lifining turkiy tarjimasidir. Jomiy solihona hayot uchun zarur, ammo sharh talab bo'lgan qirqta hadisi nabaviyni tushunish va yodlash oson bo'lishi uchun farschaga nazm yo'li bilan tarjima qilgan va asli bilan birgalikda bir kitobcha holiga keltirgan. Navoiyga bu kitobcha ma'qul bo'lib, Jomiyning ruxsati bilan uni turkiylashtirgan. Bu aytilganlardan ma'lum bo'ladiki, Alisher Navoiy butun ijodida diniy ilmlardan oziqlangani, ularning ko'pchiligini Qur'oni Karim va Hadislar hikmatiga tayanib, ilhomlanib bitgan va buning yorqin dalili mutafakkirning “Arbain” asaridir.

Xulosa qilib aytganda, Abdurahmon Jomiydek piri murshid nafaslarida “Nizomu al-millati vadd-din” muborak unvoniga molik bo'lgan Navoiyning she'riy kulliyotini kudsiiy oyatlar, hadislar bilan munavvar shohbaytlarsiz aniq va to'liq tasavvur etish, uning fikriy teranliklarini, fasohat sirlarini tahqiq qilish imkonsiz. Afsuslar bo'lsinki, necha o'n yilliklar mobaynida ilohiy muqaddimot (hamdu na't, sanoyu munojot) matni kabi ularning talqini, tahlili hukmfarmo dahriy mafkura ta'qibi va tazyiqiga uchragan, tahqirlangan edi. Shuning uchun ham muqaddas oyat, hadis kalimalari bevosita – ayniyatda yo bilvosita – harfi o'zgargan, ruhi saqlangan holda “so'z lavhi” – she'riy satrlar qatiga joylangan, biri biridan zarif-u daqiq baytlar haqida lom-lum deyilmay, beparvo munosabatda bo'lindi. Bugun turli tabaqot-tariqotga mansub shoirlarning islomiy falsafa, axloq, fasohat tajallisi bo'lgan boqiy satrlari singari, Navoiy she'riyatining ham bugungi istiqloliyat va amniyat havosidan erk va safo topdi. Bas, ularni baholi imkon sharhlab berish, qay darajada bo'lmasin, tahqiq va tahlil qilish vaqti keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Арбаъийн. – Тошкент: Мерос, 1991.
2. Алишер Навоийнинг диний ва тасаввуфий асарлари // <https://adabiy.uz/uzbek/63-alisher-navoiy/740-asar.html>
3. Alisher Navoiy. Arba'in(Qirq hadis). Islom tarixi, adabiyotiga madaniyati, O'zbek tarixi, adabiyoti va madaniyati.
4. ан-Наъим. Арабча - Ўзбекча луғат. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 2003.
5. Пўлатова М. Шарқ мумтоз адабиётида “Арбаъин” ёзиш анъаналари. – Тошкент: Donishmand ziyosi, 2021.
6. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Ёзувчи. 1996.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Биринчи том. муҳаррир З.М.Маъруфов. – Москва: Рус тили. 1981.

8. أحمد هاشمي. جواهر البلاغة – المكتبة العصرية: بيروت.

9. أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربيعي القزويني. سنن ابن ماجة – القاهرة: 2014 المجلد الاو

10. المعجم الوسيط، القاموس العربي، مكتبة – الطابع الرابع، – القاهرة: الشروق الدولية 2008

11. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك الترمذي. 189 هـ، - مكتبة مصطفى البابي ، - مصر ، الطابع الثاني - ص.1975.

12. <https://adabiy.uz/uzbek/mumoz/navoiy/1058-maqola.html>.

13. <https://adabiy.uz/uzbek/63-alisher-navoiy/740-asar.html>